

Олена В. Коломицева¹, Лідія С. Васильченко²

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто сутність маркетингових комунікаційних стратегій підприємства та надано власне розуміння дефініції «маркетингова комунікаційна стратегія», запропоновано концептуальні підходи до формування і реалізації стратегії маркетингових комунікацій на підприємствах ритейлу. Детально проаналізовано етапи розробки маркетингової комунікаційної стратегії для підприємств роздрібної торгівлі.

Ключові слова: стратегія маркетингових комунікацій, комунікаційні стратегії, медіа-план, контент-план.

Літ. 10.

DOI: 10.32752/1993-6788-2020-1-224-35-44

Елена В. Коломыцева, Лидия С. Васильченко

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ МАРКЕТИНГОВОЙ КОММУНИКАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАЛОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье рассмотрено сущность маркетинговых коммуникационных стратегий предприятия и предоставлено собственное понимание дефиниции «маркетинговая коммуникационная стратегия», предложены концептуальные подходы к формированию и реализации стратегии маркетинговых коммуникаций на предприятиях ритейла. Подробно проанализированы этапы разработки маркетинговой коммуникационной стратегии для предприятий розничной торговли.

Ключевые слова: стратегия маркетинговых коммуникаций, коммуникационные стратегии, медиа-план, контент-план.

Olena V. Kolomytceva, Lidiya S. Vasylichenko

MODERN APPROACHES TO THE DESIGN OF MARKETING COMMUNICATION STRATEGY TO ENSURE THE ENTERPRISE SUSTAINABLE DEVELOPMENT

The article considers the essence of the enterprise marketing communication strategies and provides author's own understanding of the "marketing communication strategy" definition, offers conceptual approaches to the formation and implementation of marketing communication strategies in retail enterprises. The stages of development of marketing communication strategy for retail enterprises are analyzed in detail.

Keywords: marketing communications strategy, communication strategies, media plan, content plan.

Peer-reviewed, approved and placed: 12.02.2020.

Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання, коли середовище, в якому підприємства здійснюють свою діяльність характеризується високим ступенем невизначеності та непередбачуваності, надзвичай-

¹ Cherkasy State Technological University. Cherkasy. Ukraine.

² Cherkasy State Technological University. Cherkasy. Ukraine.

но важливим є наявність певної стратегії розвитку компанії, що формує її ринкові орієнтири та спрямовує роботу у відповідному руслі. Такого ж стратегічного плану, який буде задавати вектор по просуванню продукції та послуг, налагоджування зв'язків зі стейкхолдерами, потребує і комунікаційна діяльність підприємства, що визначає актуальність теми дослідження.

В нинішніх умовах діяльності підприємств, що характеризуються стрімким розвитком інформаційних технологій, використанням великої кількості комунікаційних каналів впливу на споживачів пріоритетним завданням є розробка маркетингової комунікаційної стратегії підприємства, яка б максимально враховувала взаємозв'язки рівнів розвитку комунікацій підприємства з ключовими стратегічними чинниками: генеральною корпоративною стратегією і турбулентністю зовнішнього середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню питання маркетингових комунікаційних стратегій підприємства присвячені праці таких вітчизняних та зарубіжних науковців як: Г. Мінцберг [1], Т.О. Примак [2], О.О. Романенко [3], Є.В. Ромат [4], Р.Є. Тейлор [5] та ін. Проте, в зв'язку з стрімким розвитком Інтернет-технологій та інформатизацією суспільства, що внесли свої корективи у використання новітніх інструментів комунікаційної діяльності підприємства, дана проблематика потребує подальшого дослідження.

Мета дослідження. Метою статті є узагальнення сутності маркетингової комунікаційної стратегії підприємства та розробка етапів її формування.

Основні результати дослідження. Сучасний етап розвитку інформаційного суспільства відзначається проникненням інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери підприємницької діяльності. Відбувається органічне поєднання переваг мережевого підходу із сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, з'являються нові форми комунікаційної та комерційної діяльності в гіпермедійному середовищі, що суттєво змінює підприємницьку діяльність і потребує нових концептуальних підходів до переосмислення значення та економічного змісту маркетингових комунікаційних стратегій в маркетинговій діяльності підприємств [3 с. 140].

Серед науковців не існує єдиного підходу до розуміння феномену комунікаційних маркетингових стратегій, процесів їх формування та визначення сутності. На думку Р.Є. Тейлора, в основі комунікаційної стратегії лежить курс, за яким буде рухатися рекламний продукт [5]; Г. Мінцберг обґрунтовує комунікаційну стратегію як управлінську компетенцію, яка безпосередньо впливає на конкурентоспроможність підприємства [1]; з точки зору відомого в наукових колах українського маркетолога і рекламіста Є.В. Ромата комунікаційну стратегію слід розглядати «...як контрольовану інтегровану програму засобів маркетингових комунікацій, завданням якої є ідентифікація комунікатора, його товарів і послуг потенційним споживачам для досягнення маркетингових цілей» [4, с. 394]; на думку вітчизняної науковці Т.О. Примак «...маркетингова комунікаційна стратегія – це напрям дій підприємства з забезпечення його інформаційної присутності на ринку та формування довгострокових партнерських відносин з іншими ринковими суб'єктами в процесі створення і розподілення певних цінностей» [2]. Основним у стратегії маркетингових комунікацій є інформування, переконування, нагадування

споживачам про товар фірми, підтримка його збуту, створення позитивного іміджу компанії [6].

Узагальнюючи наукову думку щодо розуміння сутності маркетингової комунікаційної стратегії, автори надають власне розуміння дефініції: «маркетингова комунікаційна стратегія» — це складова корпоративної стратегії компанії (бренду), стратегічний орієнтир на забезпечення побудови ефективного обміну інформацією з цільовими сегментами для просування бренду компанії і отримання зворотного зв'язку за допомогою інтегрованих маркетингових комунікаційних засобів та інструментів взаємодії.

Авторами запропоновано концептуальні підходи до формування і реалізації стратегії маркетингових комунікацій на підприємствах ритейлу. Розробка маркетингових комунікацій вимагає глибокої узгодженості прийнятих рішень, що передбачає врахування взаємозв'язків рівнів розвитку комунікацій підприємства з ключовими стратегічними чинниками: генеральною корпоративною стратегією та турбулентністю зовнішнього середовища.

Автори акцентують увагу, що ефективність маркетингових комунікацій як інструмент впливу на просування продукції компанії максимально можлива при активізації і удосконаленні організаційних комунікацій, що пов'язано з діяльністю персоналу підприємства, його досвідом, залученістю, професійною підготовкою. Якість організаційних комунікацій напряму впливає на якість прийнятих управлінських рішень, які стосуються різних сфер діяльності підприємства, в тому числі маркетингу; на вибір конкурентної поведінки компанії в поточній ситуації та на перспективу.

В основі комунікаційної стратегії підприємства завжди лежить основна ідея, концепція позиціонування, яку компанія повинна донести до своїх цільових аудиторій. Розробка стратегії базується на урахуванні трьох складових: маркетингової бази (вивчення проектної ситуації, дослідження ринку, конкурентів, клієнтів, основних стейкхолдерів маркетингового середовища підприємства), креативна концепція (гіпотеза про те, як найбільш ефективно і яскраво донести образ до споживачів або реалізувати цілі комунікаційної стратегії), медіа-планування (створення довгострокового плану комунікацій або «дорожньої карти» і короткострокового, тактичного плану). Комунікаційна стратегія завжди включає концепцію побудови зовнішніх і внутрішніх комунікацій, так як перші завжди доповнюють, зміцнюють другі і навпаки.

Проведемо аналіз етапів розробки маркетингової комунікаційної стратегії для підприємств ритейлу.

На першому етапі проводиться так званий репутаційний аудит компанії, що включає в себе маркетингові дослідження за різними напрямками дії внутрішнього середовища підприємства; проведення глибинних інтерв'ю з власниками і топ-менеджментом компанії щодо їх розуміння і бачення вектору розвитку підприємства; аналіз фінансового потенціалу компанії, її сильних і слабких сторін (SWOT — аналіз, PESTEL — аналіз); аналіз діяльності підприємства щодо його позиції на ринку (внутрішні звіти з продажу та галузева аналітика); аналіз факторів зовнішнього середовища, аналіз ринку та позицій конкурентів на ньому; аналіз зміни поведінки та переваг споживачів; вплив на ринок технологій та інновацій.

На другому етапі розробки маркетингової комунікаційної стратегії необхідно в узагальненому вигляді представити основні цілі, які стоять перед компанією в умовах сучасних викликів відповідно до проведеного аналізу маркетингового комунікаційного середовища. Постановка цілей і задач відбувається з точки зору трьох блоків: маркетингового, креативного та медіа блоку.

З позиції маркетингового блоку комунікаційна стратегія включає такі пріоритетні цілі: донесення до цільової аудиторії споживачів та основних стейкхолдерів конкурентних переваг бренду або компанії; формулювання унікальної торгової пропозиції (USP); «відмежування» від конкурентів; стимулювання лояльності клієнтів до бренду.

Відповідно до креативного блоку комунікаційної стратегії слід віднести такі основні цілі: формування релевантного контенту, який відповідає запитам цільової аудиторії та її готовності сприйняти креатив; розробка комунікаційних меседжів для всіх етапів та кожного каналу просування, враховуючи тип купівельної поведінки споживача відповідно до проведеної сегментації ринку; розробка елементів емоційних і раціональних складових бренду.

Відповідно до медійного блоку комунікаційної стратегії слід визначити наступні цілі: визначення основних етапів просування; вибір каналів комунікації.

Комунікаційна стратегія підприємства повинна базуватись на позиціонуванні бізнесу як компанії, що в повній мірі розуміє потреби клієнтів, спроможна виявити їх інсайти та надати повне й успішне їх вирішення.

Відповідно до маркетингового блоку комунікаційної стратегії було включено наступні завдання: підвищити запам'ятовуваності і впізнаваності бренду й інформованості цільових аудиторій; сформувати образ компанії (бренду); увійти в consideration pool (перелік відомих брендів споживачеві з-поміж яких він робить свій вибір); сформувати стабільний потік клієнтів та мотивувати повернення лояльних споживачів та споживачів продукту компанії з незначним досвідом споживання.

Креативний блок маркетингової комунікаційної стратегії включає такі завдання: розробити візуальні образи компанії (бренду); створити контент повідомлень для обраних комунікаційних каналів з релевантними елементами інформаційного та емоційного наповнення.

Завданнями медійного блоку маркетингової комунікаційної стратегії є: донести інформацію про переваги товару, який реалізує підприємство; сформувати імідж компанії (бренду); отримати зворотній зв'язок та опрацювати побажання споживачів.

На третьому етапі розробки маркетингової комунікаційної стратегії проводиться дослідження цільової аудиторії, тобто визначення сукупності потенційних і реальних клієнтів, що об'єднані на основі певних критеріїв (ознак сегментації), які зацікавлені в товарі чи послугі підприємства та готові змінити свої переваги на користь даного товару або послуги під впливом маркетингових комунікацій.

Після проведення детальної сегментації цільової аудиторії необхідно означити релевантні канали комунікації та інструменти просування з

підготовкою відповідних типів повідомлень для окремих груп цільової аудиторії компанії, тобто правильно обрати *tone of voice* (голос бренду), «відмежувавшись» від конкурентів, і побудувати ефективну комунікацію з цільовою аудиторією компанії.

На четвертому етапі створюється креативна концепція. При визначенні ключових повідомлень для кожної групи цільової аудиторії компанії слід обґрунтувати концепцію позиціонування бренду, тобто коротке лаконічне резюмування з максимальним змістовним навантаженням та позитивним контекстом інформацію щодо унікальності продукту компанії (USP компанії), що дає можливість сформувати лояльність споживачів до компанії та представлених нею брендів, тобто той смисловий стрижень, який буде транслюватися у всіх можливих комунікаційних форматах і каналах комунікації компанії і формувати сприйняття споживачами ідеології компанії (бренду).

Особливу практичну значимість при підготовці повідомлень набуває гармонійне поєднання знань про компанію та її бренди з програмами просування та рекламними кампаніями підприємства, науково обґрунтованим формуванням посилів, які впливають на думку споживачів.

Слід врахувати, що не завжди однакові прийоми й способи подачі рекламного повідомлення є ефективними для різних типів носіїв комунікаційних повідомлень. На думку авторів, ключовим завданням маркетингового підрозділу компанії при розробці креативної концепції є створення максимально ефективного способу і формату подачі комунікаційного повідомлення компанії (бренду), який дозволить вибудувати чітку комунікацію зі споживачем, і як наслідок, буде сприяти успіху компанії на ринку.

На даному етапі слід також візуалізувати шлях споживача, використовуючи сучасні методи моделювання його поведінки, до яких відносять *Customer Journey Map* (карта подорожі споживача), тобто шлях, який пройде покупець, перш ніж зробить цільову дію. Перевагою використання цього методу є отримання інформації щодо взаємодії споживача з підприємством, визначити бар'єри, які заважають ефективній співпраці та згенерувати дії, що впливають на підвищення рівня якості цієї взаємодії.

Для того, щоб була можливість скористатися цим методом слід обрати підхід, який можливо швидко адаптувати до умов розвитку підприємства. До таких підходів відносять: органічний підхід – це фізичний маршрут покупця, тобто опис «подорожі споживача» на підставі того, як клієнт реально взаємодіє з компанією на кожному етапі, це фізичний маршрут окремо взятої людини, цей підхід має своє ефективне застосування для підприємств роздрібно-ї торгівлі. Основою цього підходу є ідея, що «подорож споживача» будується з нуля для кожної компанії, для цього необхідно спостерігати за клієнтом.

Нормативістський підхід – демонструє не фізичне переміщення споживача, а логіку купівлі, виокремлюючи в «подорожі клієнта» шість етапів: етап первинного осмислення потреби споживачем, яку необхідно задовольнити; етап оцінки – споживач знаходить альтернативні рішення задоволення потреби відповідно до певних критеріїв і обирає його; етап операції, на якому клієнт віддає гроші і отримує за них продукт або послугу; етап

користувацького досвіду, на цьому етапі виникає сукупність відчуттів і вражень з приводу продукту чи послуги (при позитивному досвіді клієнт готовий зробити повторну купівлю; при негативному – клієнт повертається на етап первинного осмислення, а компанія втрачає клієнта); етап тригера – компанія нагадує про себе через тригери і надає персоналізовану пропозицію клієнту, коли у людини з'являється бажання повторної покупки; етап «петля лояльності» – клієнт починає регулярно купувати продукт компанії, на цьому етапі важливим є формування прозорих програм лояльності.

Після проведеного аналізу етапів взаємодії клієнта з компанією, складається Customer Journey Map для певного цільового сегменту, в якій конкретизуються:

- мета споживача на кожному етапі взаємодії компанії з клієнтом;
- точки контакту споживача з компанією і канали, які були використані для отримання інформації про компанію;
- відслідковується емоційний стан клієнтів для розуміння ступеню допомоги, яку потрібно надати, щоб вирішити необхідну проблему;
- бар'єри, які гальмують шлях споживача і перешкоджають рухатися до кінцевого етапу купівлі;
- конкретизуються дії, які допоможуть клієнтам вирішити їх проблеми;
- визначається КРІ, тобто той результат, який хоче отримати компанія від взаємодії з клієнтом на кожному етапі.

Згідно з соціологічними дослідженнями, за останні 50 років число повідомлень, які надходять одній людині в день зросло в 60 разів [7]. Тому для чіткого позиціонування в загальному інформаційному потоці, компаніям необхідно використовувати маркетингову стратегію Lead Nurturing «крапельний маркетинг», продовжуючи активно співпрацювати з клієнтами з урахуванням напрацьованих тригерів, навіть якщо споживачі мають довготривалий позитивний користувацький досвід (user experience (UX)) взаємодії з компанією, продуктом, брендом і додатковими послугами, які запропонувала компанія.

Новим трендом в маркетингових комунікаціях є використання більш точного способу надсилання каналних тригерів – аналіз купівельної поведінки, або transactional experience (TX), який базується на використанні RFM-аналізу: R – recency (давність угоди), F – frequency (частота), M – monetary (гроші), що дає можливість миттєвого аналізу якості наявної клієнтської бази та швидкої оцінки потенціалу подальшого зростання обсягів продажів компанії за рахунок наявних клієнтів.

На п'ятому етапі розробки маркетингової комунікаційної стратегії необхідно скласти набір найбільш ефективних каналів, форматів та інструментів комунікації, які здатні донести необхідні повідомлення компанії до цільових аудиторій, для яких вони призначаються.

Для забезпечення максимальної комунікації між компанією і споживачем продукту та максимального ефекту від витрат на комунікацію і донесення рекламних повідомлень необхідно скласти медіаплан, який представляє собою аналітичний інструмент, що містить повну й структуровану інформацію про майбутні маркетингові заходи та рекламні канали, задіяні в процесі

просування продукту компанії. Для кожного каналу розписаний ряд планових показників, серед яких вартість, охоплення, конверсія, ROI та ряд інших в залежності від глибини розрахунку і цілей просування. Запровадження медіапланування в компанії допомагає зрозуміти, яким чином ціннісна пропозиція буде донесена до цільової аудиторії продукту. Для цього відбирається повний спектр рекламних каналів, що охоплюють потенційних клієнтів, визначаються бюджети, терміни та прогнозуються результати. Доведено, що цілісна стратегія просування з використанням інструментів і каналів інтегрованих маркетингових комунікацій дає більш потужні результати, ніж разова рекламна активність в обмеженій кількості каналів.

Слід визначити, що традиційні канали комунікації і digital комунікації взаємодоповнюють один одного в напрямі знаходження інсайтів та вирішення потреб споживачів. На думку Ф. Котлера «... разом вони допомагають бути бренду зі споживачем на всіх етапах його шляху. Інструменти традиційного маркетингу прекрасно працюють на етапі підвищення впізнаваності бренду і інтересу до нього. Digital прекрасно справляється із завданням ініціації активних дій з боку споживача і активної лояльності (адвокати бренду). Digital маркетинг більш вимірюваний і тому орієнтований на результати. Традиційний маркетинг сфокусований на ініціюванні споживчої активності» [8].

Обов'язковим елементом на цьому етапі є складання медіаплану, який має донести рекламне повідомлення до оптимальної частини цільової аудиторії за визначений термін і певну кількість контактів для досягнення мети рекламної кампанії підприємства при обмеженому бюджеті. Для оптимізації медіаплану слід обрати стратегію «ефективної частоти» (effective frequency), яка оперує ключовим поняттям частоти (frequency) контакту (кількість контактів людини з повідомленням). Медіакампанія, спланована відповідно до стратегії «ефективної частоти», виглядає «пульсуючою в часі і обсязі», розподіл рівня комунікаційного натиску в часі визначається етапом кампанії, сезонністю, конкурентними стратегіями. Враховуючи, сезонність продажу деяких продуктів підприємства, використана стратегія буде доцільною, поступово збільшуючи охоплення рекламою відсоток населення (GRP) за принципом «кіл на воді».

Наступним необхідним елементом цього етапу є формування контент-плану, який включає розклад часу, порядок і структуру публікацій інформаційно-розважальних та рекламних матеріалів, фото- і відеоконтенту. Контент-план дозволяє зберегти баланс між інформацією та рекламою, забезпечити комунікаційні канали та інструменти релевантним контентом, який повинен максимально відповідати цільовій аудиторії, вирішувати бізнес-цілі підприємства, та відрізнятись своїм креативом від конкурентів. Важливим інструментом при складанні контент-плану є меппінг контенту (content mapping), який дозволяє взаємодіяти з потенційними клієнтами («вирощувати лідів» на мові маркетологів), надаючи їм релевантний контент, відповідно до їх етапу в циклі продажів.

На різних етапах воронки продаж клієнту необхідна черговість, оновлюваність та послідовність у трансляції контенту різних видів: інформаційного (корисні статті, новини, лайфхаки, вебінари, новини компанії),

розважального (меми, історії, опитування, квести, пости для створення настрою), інтерактивного (повідомлення, що мотивують користувачів до спілкування: опитування, чати, пропозиції до покращення продукту чи послуги), користувацького (відгуки про продукт компанії, відеоогляди та ін.), що сприятиме підтримці інтересу споживачів до брендів компанії. В сучасних умовах все більшого поширення набуває новий комунікаційний інструмент – власний блог, як унікальний канал комунікації з клієнтами та інноваційний маркетинговий інструмент. За дослідженнями сучасного підприємця та маркетолога Н. Пателя, засновника потужної аналітичної платформи KISSmetrics «...читачі блогу на 74% швидше стануть вашими клієнтами, ніж відвідувачі, які не заходили в блог. Так без витрат на рекламу, просто ведучи свій блог, ви зможете поліпшити показники конверсії...» [9].

На шостому етапі визначається бюджет на реалізацію маркетингової комунікаційної стратегії, який слід розглядати як один з головних чинників розвитку обсягів продажу, рентабельності компанії, тобто інвестиції в популяризацію і просування бренду компанії. Існують певні труднощі в плануванні бюджету, пов'язані з відсутністю прямого зв'язку між рекламою та обсягами продажу компанії. Бюджет – це прогноз, який коригується під дією факторів, які впливають на його розмір: поставлених бізнес-цілей, обсягів і географії ринку, специфіки товару і етапу життєвого циклу, на якому він перебуває (продукти, які знаходяться на стадії впровадження і зростання потребують більших інвестицій); стратегії поведінки на ринку (чим агресивніше поведінка на ринку, тим більше коштів витрачається на рекламу і просування), витрат конкурентів, вартості залучення нових клієнтів для досягнення запланованих обсягів продажу, каналів комунікації, які будуть використані для реалізації комунікаційної стратегії.

Доцільно проводити розподіл визначених бюджетних коштів з урахуванням ефективності каналів комунікації і підтримувати, в першу чергу ті канали та інструменти просування, які спроможні забезпечити максимальне повернення інвестицій. Трансформація класичного маркетингу в епоху цифрових комунікацій дозволяє зосередитися на «подорожі клієнтів» при складанні Customer Journey Map і конкретних «точках дотику», які є каналами комунікацій, через які компанія спілкується зі своїми клієнтами.

Існує два основні підходи при плануванні бюджету на реалізацію маркетингової комунікаційної стратегії: 1) аналітичний при якому маркетингові цілі і завдання взаємопов'язані з витратами на їх вирішення; 2) неаналітичний, в основу якого покладено суб'єктивний досвід минулих років або спрощені правила.

Дослідження наукової фахової літератури свідчить про напрацювання значної кількості методів формування бюджету маркетингових комунікацій: за наявними засобами (залишковий метод); метод планування витрат; метод моделювання залежності між рівнем комунікації і поведінкою споживачів; метод обчислення у відсотках до суми продажів (поточних або очікуваних) або до ціни товару; метод конкурентного паритету; метод врахування частки ринку; метод технічного бюджету на основі аналізу рентабельності; програмно-цільовий та інші.

Але найбільш використовуваними на практиці методами є:

- метод обчислення у відсотках до суми продажів, який розраховується як відсоток від річних продажів, як відсоток за будь-який звітний період (квартал, місяць), або як відсоток від продажів товару тільки в період проведення рекламної компанії. Розмір відсотку (Advertising to Sales) визначається на основі експертної оцінки компанії. В цілому маркетингові бюджети варіюють від 2 до 25 відсотків від обсягів обороту компанії, і залежать від її розмірів, стадії росту і значущості маркетингу в продажах [10]. У світовій практиці існують орієнтири для даного показника по основних галузях: автомобільна промисловість – менше 1%; мережа роздрібною торгівлі – 2,5%; бізнес послуг – 3,5%; розвиток нового бізнесу – 5-7%; ринки товарів повсякденного попиту (FMCG) – 8-10 %; фармацевтична галузь – 20%. Але стадія зростання компанії найбільш важливий фактор для визначення розміру бюджету на маркетингові комунікації: компаніям, які прагнуть зберегти свої позиції на ринку, бюджет буде достатнім 2-10% від суми продажів; компаніям на стадії швидкого зростання (зростання обсягів обороту більш ніж на 50% за рік) розмір бюджету може обчислюватися в межах 15-25% від прогнозованих продажів;

- метод конкурентного паритету, що заснований на конкурентному аналізі частки ринку і рекламних витрат ключових конкурентів. Однак цей метод має певні обмеження: відсутність відкритої інформації про витрати конкурентів; необхідність використання порівняльної інформації про успішних конкурентів; відсутність можливості врахування оптимізації витрат (можливо, при оптимізації витрат поставлені цілі можна досягати за допомогою більш низьких інвестицій, поліпшивши конкурентоспроможність компанії в сегменті); не враховує різницю в якості рекламних повідомлень.

Заключним сьомим етапом розробки маркетингової комунікаційної стратегії компанії є оцінювання її ефективності і внесення коректив. Однією з умов її успішності та досягнення компанією бізнес-цілей є моніторинг і аналіз результатів реалізації стратегії, врахування причинно-наслідкових зв'язків, що дає можливість визначити найбільш ефективні канали та інструменти комунікації, своєчасно вносити корективи і відмовлятися від комунікаційних інструментів, які не забезпечують необхідного рівня ROMI (повернення інвестицій від маркетингових каналів) та підтримувати маркетингові програми і інструменти, які є драйвером зростання продаж.

Висновки. Впровадження маркетингової комунікаційної стратегії на підприємстві дозволить пришвидшити повернення інвестицій, збільшити обсяги обороту компанії та підвищити рівень лояльності клієнтів, знизити витрати завдяки новим інсайтам і їх аналізу. Проте, в сучасному глобалізованому світі інтенсивного розвитку інформаційного суспільства та створення «цифрових просторів» відбувається постійна трансформація використовуваних інструментів і каналів маркетингової комунікаційної стратегії, що потребує моніторингу та внесення певних коректив.

1. Минцберг Г., Куинн Д., Кошал С. Стратегический процесс: концепции, проблемы, решения / Г. Минцберг, Д. Куинн, С. Гошал. СПб. : Питер, 2000. 684 с.
2. Примак Т. О. Маркетингові комунікаційні стратегії: комплексний підхід до їх класифікації / Т. О. Примак // Формування ринкової економіки : Зб.наук. праць – Спец. вип. Маркетинг: теорія і практика. К. : КНЕУ. 2009. 653 с., С. 548-559
3. Романенко О.О. Концептуальні підходи щодо визначення маркетингових комунікаційних стратегій підприємства / О.О. Романенко // Економічний вісник. 2017. №1. С. 140-145.
4. Ромат Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. СПб. : Питер, 2001. 496 с.
5. Taylor R. E. A Six-Segment Message Strategy Wheel / Taylor R.E. // Journal of Advertising Research. 1999. No. 39 (6). P. 7-12.
6. Кузык О.В. Стратегічне управління маркетинговими комунікаціями на сучасних підприємствах. Стратегія економічного розвитку України. 2014. №34. С. 130-135.
7. Балахін І. Маршрут побудований! Застосування карт подорожі споживача для підвищення продажів і лояльності. URL: <http://maxima-library.org/knigi/genre/b/452005?format=read>
8. Котлер Ф. Маркетинг 4.0. От традиционного к digital. URL: <https://mktg.academy/marketing-4-kotler/>
9. Контент-маркетинг в 2019: ефективність і кращі тактики. Дослідження. URL: <https://rus-ability.ru/content-marketing/kontent-marketing-v-2019-effektivnost-i-luchshie-taktiki-issledovanie/>
10. Комисаров К. Створюємо маркетинговий бюджет на рік. URL: <https://actualmarketing.ru/marketing/marketingbudget/>

-
1. Mintsberg G., Kuinn D., Koshal S. Strategicheskiy protsess: kontseptsii, problemyi, resheniya / G. Mintsberg, D. Kuinn, S. Goshal. SPb. : Piter, 2000. 684 s.
 2. Prymak T. O. Marketynhovi komunikatsiini stratehii: kompleksnyi pidkhid do yikh klasyfikatsii / T. O. Prymak // Formuvannya rynkovoї ekonomiky : Zb.nauk. prats – Spets. vyp. Marketynh: teoriia i praktyka. K. : KNEU. 2009. 653 s., С. 548-559.
 3. Romanenko O.O. Kontseptualni pidkhody shchodo vyznachennia marketynhovyykh komunikatsiinykh stratehii pidpriemstva / O.O. Romanenko // Ekonomichnyi visnyk. 2017. №1. S. 140-145.
 4. Romat E. V. Reklama / E. V. Romat. SPb. : Piter, 2001. 496 s.
 5. Taylor R. E. A Six-Segment Message Strategy Wheel / Taylor R.E. // Journal of Advertising Research. 1999. No. 39 (6). P. 7-12.
 6. Kuzyk O.V. Stratehichne upravlinnia marketynhovymy komunikatsiiamy na suchasnykh pidpriemstvakh. Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy. 2014. №34. S. 130-135.
 7. Balakhin I. Marshrut pobudovanyi! Zastosuvannya kart podorozhi spozhyvacha dlia pidvyshchennia prodazhiv i loialnosti. URL: <http://maxima-library.org/knigi/genre/b/452005?format=read>
 8. Kotler F. Marketing 4.0. Ot traditsionnogo k digital. URL: <https://mktg.academy/marketing-4-kotler/>
 9. Kontent-markety'ng v 2019: efekty'vnist' i krashhi takty'ky'. Doslidzhennya. URL: <https://rus-ability.ru/content-marketing/kontent-marketing-v-2019-effektivnost-i-luchshie-taktiki-issledovanie/>
 10. Komisarov K. Stvoriuiemo marketynhovyi biudzhет na rik. URL: <https://actualmarketing.ru/marketing/marketingbudget/>